

SHIRIN QALAMPIR NAVLARINI TURLI MUDDATLARDA EKISHNING HOSILDORLIK VA HOSIL SIFATIGA TA'SIRI

Bobonazarov Botirali

**Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti
magistranti**

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8285397>

Shirin qalampir (*Capsicum annuum* L.) butun dunyoda pishmagan mevalari uchun yetishtiriladigan eng mashhur va qimmatli sabzavot ekinlaridan biridir. Pokistonda yozda ochiq dalalarda, qishda esa plastik tunnellarda issiq mavsum ekinlari sifatida etishtiriladi. Shirin qalampir yetishtirishda ekishning maqbul muddati yuqori hosil olishning kalitidir, chunki u maksimal ekin salohiyati, resurslardan samarali foydalanish, o'simliklarning begona o'tlar va hasharotlar zararkunandalari bilan kamroq raqobatini belgilaydi. Iqlim o'zgarishining shirin qalampirning fenologik rivojlanishiga salbiy ta'sirini tushunish uchun vaqt kerak. 1-yilda uchta transplantatsiya sanasi (ya'ni 15-fevral, 2-mart va 16-mart), 2-yilda esa beshta transplantatsiya sanasi (ya'ni 1-fevral, 15-fevral, 2-mart, 16- mart va 1-aprel) baholandi. shirin qalampirning uchta navi (Ganga, Winner va Savio) o'rganilmoqda.

O'simliklarning umumiy o'sishi (poyaning balandligi, soyabonning o'rtacha diametri, har bir o'simlikdagi barglar soni va o'simlik qismlarining yangi va quruq massasi) eng erta ekish kunlarida sezilarli darajada yuqori bo'lgan (ya'ni 1-yilda 15 fevral va 2-yilda 1 fevral) va u ekish kechikkanligi sababli kamaytirildi. O'simliklarning hosildorligi, mevalar soni va mevaning o'rtacha og'irligi ham eng erta ekish sanalarida sezilarli darajada yuqori bo'lgan va keyingi ekish sanalarida sezilarli darajada kamroq bo'lgan. 1 yil davomida navning ta'siri sezilarli bo'ldi va G'olib o'sish xususiyatlari bo'yicha yaxshiroq ishladi, bu ta'sir hosildorlik xususiyatlariga ahamiyatsiz edi, o'rtacha meva og'irligi G'olibda boshqa ikki navga nisbatan ancha yuqori edi. 2 yil davomida, cv. G'olib o'sish atributlari bo'yicha yaxshiroq natija ko'rsatdi, rezyumeda esa sezilarli darajada ko'proq mevalar topildi.

Savio, o'rtacha meva diametri cv kattaroq edi. G'olib va o'rtacha meva uzunligi cvda yuqoriroq edi. Ganga. Mevalarning maksimal o'sishi va hosildorligiga erishish uchun shirin qalampir ko'chatlarini fevral oyining 1-haftasida ekish kerak degan xulosaga keldi. Nav tanlashda, cv. Shirin qalampir gibridlari orasida g'olibga ustunlik berish kerak.

Shirin qalampir (*Capsicum annuum* L.) butun dunyoda pishmagan mevalari uchun yetishtiriladigan eng mashhur va qimmatli sabzavot ekinlaridan biridir. U yangi salat shaklida, shuningdek pishirilgan sabzavot sifatida ishlatiladi. Oziqlanish jihatidan u A vitamini (pishganida), C, E, K vitaminlari va foliy kislotasiga boy. Shuningdek, u antioksidant birikmalarning yaxshi manbai hisoblanadi. Solanaceae oilasida kartoshka va pomidordan keyin 3-o'rinda turadi. Dunyo miqyosida Hindiston yetakchi ishlab chiqaruvchi davlat, undan keyin Xitoy. Pokistonda bu ekin bo'lib, yozda ochiq maydonlarda, qishda esa plastik tunnellarda etishtiriladi. Ochiq dalalarda yetishtirilgan ekinlar, himoyalangan ekinlarga qaraganda, atrof-muhit o'zgarishlariga qattiqroq duch kelishlari kerak. Kunduzgi va kechasi yuqori harorat vegetativ o'sishiga, gullashiga, meva o'sishiga va natijada shirin qalampir hosiliga salbiy ta'sir qiladi. Shirin qalampir yuqori haroratga ko'proq sezgir va achchiq qalampir bilan solishtirganda yuqori tungi haroratda kamroq meva beradi. Polenning yomon rivojlanishi tufayli gulchanglarning urug'lanishi 15 ° C dan past va 32 ° C dan yuqori darajada keskin kamayadi. Harorat o'simliklarning o'sishi va rivojlanishining urug'larning unib

chiqishidan boshlab urug'larning pishishigacha bo'lgan butun hodisasiga ta'sir qiluvchi asosiy ekologik omil hisoblanadi. Shirin qalampir issiq mavsumda ekin bo'lsada, lekin uning hosildorligi issiq yozda harorat 35 ° C dan oshganda sezilarli darajada kamayadi. Shirin qalampir yetishtirishda ekishning maqbul muddati yuqori hosil olishning kalitidir, chunki u maksimal ekin salohiyati, resurslardan samarali foydalanish va ekinning begona o'tlar va hasharotlar zararkunandalari bilan kamroq raqobatini belgilaydi.

Eksperimental protseduralar: Tajriba 2017 (1-yil) va 2018-yil (2-yil) davomida amalga oshirildi. 1-yilda uchta transplantatsiya sanasi (ya'ni 15-fevral, 2-mart va 16-mart), 2-yilda esa beshta transplantatsiya sanasi (ya'ni 1-fevral, 15-fevral, 2-mart, 16-mart va 1-aprel) baholandi. O'rtacha harorat 2017-yil davomida 1-, 2- va 3-ko'chat ekish kunlarida mos ravishda 15,5, 17 va 19 °C bo'lgan. Holbuki, 1-, 2-, 3-, 4- va 5- chi transplantatsiya kunlarida 12, 13, 14, 18 va 23 °C qayd etilgan. , mos ravishda 2018 yil davomida. Shirin qalampirning uchta navi (Ganga, Winner va Savio) urug'lari mahalliy urug'lik bozoridan sotib olindi va tarkibida loy va torf mox aralashmasi (1:1 v/v) bo'lgan unib o'tadigan tagliklarga ekilgan. 2016-yil dekabr va 2017-yil yanvar oylarida 1-yil hosili uchun, 2-yil hosili uchun 2017-yil noyabr, 2017-yil dekabr va 2018-yil yanvar oylarida turli transplantatsiya uchun urug'lar ekilgan . Tovoqlar bolalar bog'chasida soyada joylashtirildi. O'sish muhiti unib chiqqunga qadar nam bo'lib, so'ngra talabga muvofiq sug'orish amalga oshirildi. Niholdan 3 hafta o'tgach, ko'chatlar 0,1% karbamid (46% N) bilan urug'lantirildi.

Xulosa

Shirin qalampirda vegetativ o'sish, meva hosildorligi va sifatiga ko'chirib o'tkazish sanalari, shuningdek, navlar sezilarli darajada ta'sir ko'rsatdi. Natijalardan shunday xulosaga keldikki, o'simliklarning maksimal o'sishi va hosildorligi eng erta ekish kunlarida, ya'ni 2017-yilda 15-fevralda, 2018-yilda esa 1-fevralda kuzatilgan, keyingi ekishlarda esa sezilarli darajada pasaygan. Turlarga kelsak, G'olib o'rganilgan navlar orasida yaxshiroq natija ko'rsatdi. Multan agroekologik mintaqasida, qirqa yaqin kunlik shirin qalampir ko'chatlarini yaxshi o'sishi va sifatli mevalari yuqori hosil olish uchun 1 fevral kuni dalaga ko'chirib o'tkazish kerak. Iqlim o'zgarishining salbiy ta'sirini yumshatish uchun turli xil transplantatsiya sanalarida ko'proq shirin qalampir navlarini baholash uchun keyingi tadqiqotlar o'tkazilishi kerak.

References:

1. Ahmad, A., M. Ashfaq, G. Rasul, SA Vojid, T. Xoliq, F. Rasul va RO Valdivia. 2015. Iqlim o'zgarishining Pokistonning guruch-bug'doy ekinlari tizimiga ta'siri. In: D. Hillel va C. Rosenzweig. (tahrirlar). Iqlim o'zgarishi va agroekotizimlar bo'yicha qo'llanma. London: Imperial College Press va Amerika Agronomiya Jamiyati.
2. Ahmad, S., Q. Abbos, G. Abbos, Z. Fotima, S. Naz, H. Yunis, R. Xon, V. Nasim, M. Habib ur Rahmon, A. Ahmad va G'. Rasul. 2017. Iqlimning isishi va ekinlarni boshqarishning paxta fenologiyasiga ta'siri miqdorini aniqlash. O'simliklar. 6:442-452.
3. Bergesford , BR, V. Lyuis, T. Xarker, L. Miller, A. Welch va E. Weaks . 2011. Janubiy Ogayoda yetishtirilgan bolgar qalampir navining ishlash sinovi. Ogayo shtati universiteti janubiy markazlari.

4. Chatterjee, R., A. Sen, S. Mahanta, RK Thirumdasu va D. Mal. 2018. Har xil o'sish sharoitida, ko'chat ekish sanalari va kesish darajasida mavsumdan tashqari bolgar qalampirining (*Capsicum annuum* L.) ishlashi. J. Ilova. Nat. Sci. 10:826-830

INNOVATIVE
ACADEMY